

ZAMONAVIY O'ZBEK ADABIYOTIDA NAVOIY AN'ANALARI

Ro'zimuridova Norbibi Chorixo'jayevna

mustaqil izlanuvchi. + 998 99 598-28-83.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601732>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning bir musaddasi xususida so'z borilgan. Hozirgi davr she'riyatida Alisher Navoiy ijodiyotining ta'siri xususida so'z boradi.

Kalit so'zi: Alisher Navoiy, musaddas, tahlilga tortish, hozirgi davr, ma'lumot berish.

Adabiyot milliy madaniyat asosidir. Har bir millatning o'z qadriyati, milliy urf-odati mavjud. Ana shunday milliy ahamiyatni shakllantirishda adabiyot asosiy omil sanaladi. Shuning barobarida har bir insonni ma'naviy dunyosini boyitishga xizmat qiladi. Ma'naviyati yuksak inson chinakam shaxs darajasida ko'tarilishi mumkin. Jamiyatda shaxs sifatida shakllangan har qanday inson adabiyotga oshnodir. Ayniqsa, adabiyotning asosiy turlaridan biri bo'lgan she'riyatda ixlosmand ekanligi aniq. She'riyat inson qalbini yorutuvchi shamdir. Har bir inson yaxshi she'rni tinglashga, yod olib, ma'naviy ozuqa olishga ehtiyoj sezadi. Yaxshi she'r esa qalbning dorusidir. Qalbni davolaydigan satrlarni yozish uchun mahoratli shoir va iste'dodli ijodkor bo'lish lozim. Adabiyotimizda tamal toshini qo'ygan, o'zbek tilini asoschisi bo'lgan Hazrat Alisher Navoiy ana shunday beqiyos mutafakkir sanaladi. A. Navoiy ijodiyotini butun jahon e'tirof etgan. O'zbek adabiyotini uning ijodiy namunalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov buyuk ijodkor bobomiz Alisher Navoiyni shunday ta'riflaydi:

“Agar bu ulug' zodni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir “[1-47]. Darhaqiqat, Alisher Navoiy she'riyat mulkining sultonidir. Adabiyotimizda uning ijodiyotidan bahra olmagan, ilhomlanmagan shoir yo'q. Barcha shoirlarimiz o'z she'rlarini Alisher Navoiyni o'qib, ilhomlanib yozganlar. Ayniqsa, zamonaviy she'riyatimizda Alisher Navoiy ijodiyotining ta'siri yaqqol bo'y ko'rsatdi. Chunki zamonaviy she'riyatimiz milliylik ruhiyatida yozilganini bilamiz. Milliy ozodlikni madh etgan bugungi kun shoirlarimiz o'z she'rlarini Alisher Navoiy ijodiyoti hamohangida yozdilar.

Zamonaviy adabiyotimizda ijod qilayotgan shoirlar Alisher Navoiy she'rlaridani ihomlangani yaqqol ko'rinadi. Jumladan, zamonamizni taniqli shoiri Salim Ashur ijodiyoti misolida buni ko'rib o'tsak. Barcha she'riyat ixlosmandlari shuni yaxshi biladilarki, Alisher Navoiy fikr doirasida keng ijodkor. Uning she'rlari mavzu va janr jihatidan turfaxildir. Uning ijodiyotida doston, g'azal, qasida, ruboiy fard va boshqa janrlar qatorida musaddas janri ham o'rin olgan. Musaddas janri qadimiy she'riy turlardan hisoblanib, mumtoz adabiyotimizga ko'p uchraydi.

“Musaddas -Musammam shaklining bir turi bo'lib, olti misradan iborat she'rdir. “[2-330]. Alisher Navoiy ijodiyotida eng sara musaddaslarni uchratamiz. Shunday mazmundor musaddaslaridan biri “ Subhi dam maxmurluqdin tortibon dardi sare, “ misrasi bilan boshlanadi. Bu musaddas o'zining hasbi holi sifatida ma'lum, shoirning bu musaddasi 9-banddan iborat bo'lib, har bir bandi alohida mazmunni kasb etadi. Alisher Navoiyning musaddasi falsafiy g'oyalarga boydir. Lirik qahramon yor ko'yida xor-u zabinligini, ishq mayidan mast bo'lib, din-u dunyosini ham unutganidan afsus chekadi. Oshiq shoir “ kofirvash mah paykaridan “ shikoyat qiladi. U go'zal tashbehlaridan foydalanib makkor mahubasini “

kofirvash” , ya'ni “ kofirga o'xshash” deydi. Kofirga o'xshaydigan mahbuba diniy olamni xarob qilib iymonni o'g'irlyadi. Alisher Navoiy ta'biri bilan aytsak: “Kofirlarning homisi-yu dindorlarning dushmani” sifatida gavdalanadi:

Subhi dam maxmurluqdin tortibon dardi sare,
 Azmi dayr ettimki, ichkaymen sabuhi sog'are.
 Chiqti sog'ar to'ldurub kofirvashi mah paykare,
 Naqdi din olib, ichimga soldi maydin ozare.
 Vahki, dinim kishvarin toroj qildi kofare,
 Kufr eliga homiyu din ahlig'a yag'mogare. [3-33].

Kuzatganimizdek Alisher Navoiyning ushbu musaddasining birinchi bandida shikoyatomiz afsuslanish g'oyasi mujassam.

Salim Ashurning “Kuta-kuta milt-milt o'chdi chiroqlarim” deb boshlanuvchi olti misradan iborat she'rida aynan Alisher Navoiyning yuqoridagi fikrlariga o'xshash mulohazalarni ko'ramiz. Salim Ashur satrlarida ham afsuslanish, shikoyatlanish ohanglari bo'y ko'rdatgan. Uning she'ri ham ishq-muhabbat mavzusida yozilgan. Alisher Navoiyga o'xshab Salim Ashur ham bevafo mahbuba kuyida xor-u zor bo'lganini, g'am-g'ussasidan devona bo'lib, parvonadek ko'ngil ko'chasida aylanganini aytadi. Salim Ashur bu she'rida Alisher Navoiyga o'xshab tashbehlardan foydalangan. O'zini otash, ya'ni olovga o'xshab yonishi, Bu yonish natijasida hamma yoq yorug' bo'lib oddiy tosh qayroq toshdek ko'ringan. Salim Ashur ham Alisher Navoiyga qiyosan she'rida falsafiy mushohadalar yuritgan:

Kuta-kuta milt-milt o'chdi chiroqlarim,
 Charoq bo'lib yondi otash so'roqlarim,
 Yorug'imda tosh qayradi qayroqlarim,
 Qovurg'amda to'kildilar titroqlarim,
 Mendek kuygan bo'lsa kerak devonalar,
 Yuragimda kulga do'ndi parvonalar. [4-103].

Alisher Navoiy musaddasning keyingi baytida oshiq obrazini tasvirlaydi. Ishq har doim oshiq boshiga kulfat va malomatlar olib kelishini, qaysar mashuqa qo'lidan oshiq qurbon bo'lishini bayon etadi. Alisher Navoiy musaddasning bu bandida ta'did san'atidan foydalangan. O'zaro uyushib kelgan “ ra'no qade”, “no'shin labe”, “ xoro dile”, “ mahvashe”, “ nasrin uzore”, “ gulruxe” va “siyimbare” kabi so'zlar uyushgan holda kelib ta'did san'atini shakllantirgan.

Alisher Navoiyning “Subhidam maxmurluqdin...” deb boshlanuvchi bu musaddasning to'rtinchi bandida oshiq qalbining nola-yu firog'ini ko'kka ko'taradi. Mahbubani quyoshga qiyoslab, oshiq ro'zg'orini, uning zulfidek qop-qora rangda tasvirlaydi. Alisher Navoiyning bu musaddasi falsafiy ma'nolarga boyligi, majosiy obrazlari teranligi bilan ham diqqatga sazovordir.

Alisher Navoiy bu musaddasining to'rtinchi bandida go'zal obrazlardan foydalangan. Ma'shuqa quyoshga, zulfini-shomga, orazini-mehrga, mehrni-yo'rug'likka tashbeh bergan. Lirik qahramon nigohida agar ma'shuqa unga kulib boqsagina hayoti nurga to'ladi. Aks holda ro'zg'ori shom misol qorong'ulashadi:

Ul quyosh ishqidakim, ko'nglumga yo'qdur toqate,

Shomi zulfidin agar jonimg'a etsa mehnate,

Orazi mehrig'a qilsam mayl, ermas hayrate,

Kim erur har kimsakim nazzora qilsa soate,

Zulfi ko'zlarni qaro qilmoqda shomi furqate,

Shomi furqat daf'ig'a ruxsori mehri anvare. [3-34].

Alisher Navoiy ijodiyotidan ruhlangan Salim Ashur "Kuta-kuta milt-milt o'chdi chiroqlarim" musaddasining ikkinchi bandida aynan shunday mazmundagi satrlarni yozgan. Alisher Navoiy o'z zamonasida ishlatgan so'zlarga hamohang tarzda xuddi shunday mazmundagi so'zlarni Salim Ashur she'rida kuzatdik. Alisher Navoiy shom, furqat, mehri anvare kabi so'zni ishlatkanki, unga qiyosan Salim Ashur ijodiyotida qorong'u, armon, chiroq kabi so'zlarni uchratamiz. Bu ikki she'r mazmunan bir-biriga juda yaqin. Alisher Navoiy ijodiyotini yaxshi o'rgangan Salim Ashur she'rlariga unga murojaat qilgan. Buyuk mutafakkir ijodiyotidan ilhomlanib she'rlariga uyg'unlik baxsh etgan. oshiqlik tasvirini Alisher Navoiyga o'xshab oshiqlik tasvirini serjilo tasvirlagan. Oshiqning baxti ma'hshuqani ko'rish va u bilan bo'lish. Ayriqliqqa qolgan oshiq holatini Salim Ashur ham alamli, istiroblar og'ushida gavidalantirgan:

Qorong'ida izlaringni ko'rarmanmu,

Izlaringdan qayta debon so'rarmanmu,

Armonimdan senga qasr ko'rarmanmu,

Qasr ichra sochlaringni o'rarmanmu?

Sensiz, nursiz, o'tin erur koshonalar,

Charoqqa teng bo'lolmagan durdonalar. [4-104].

Ikki zamonda ikki xil muhitda yashagan bu ikki ijodkorning ijod namunalari o'xshashliklar beqiyos. Salim Ashur mumtoz adabiyot namunalari yaxshi o'zlashtirganini ijodiyotida ko'rdik. Bu she'rida mumtoz adabiyotiga, xos bo'lgan pir-mug'on, devona, so'zon, oshiq, laxcha kabi bir qancha so'zlarni keltirgan. Bu so'zlar yordamida fikrlarini uyg'unlikda ifoda etgan. Alisher Navoiyga qiyosan Salim Ashur ham bu she'rida badiiy san'atlaridan unumli foydalangan. Jumladan, quyidagi satrlarida tajnis san'atini ko'ramiz:

Ko'chang to'ldi kechalari xaridorga,

Duchor bo'ldi nechalari xari, dorga. [4-104].

Shoirning bu baytiga “xaridorga” va “xari, dorga” so'zlari o'zaro shakldosh bo'lib, birinchi misradagi “xaridor” so'zi oluvchi, mijoz ma'nosida kelgan bo'lsa, ikkinchi misradagi “xari, dor” so'zi esa osish uchun qo'yilgan dor -sirtmoq ma'nosida kelgan. Tahlillar natijasidan shuni guvohi bo'ldikki Salim Ashur so'zlarni qo'llashda, ulardan unumli foydalanishda mumtoz adabiyotimizga, ayniqsa Alisher Navoiy ijodiyotiga tayangan.

Alisher Navoiy va Salim Ashur musaddaslarini oxirgi bandi ham mazmunan o'xshash. Ikki ijodkor bir xil mazmunda o'z she'rlarida so'z yurutgan. Alisher Navoiy yorning oshnolikni tark etganidan, vaqtincha yor bo'lganligi, bevafoigidan shikoyat qilsa, Salim Ashur yorning ko'nglini topolmaganidan hayratdaligini, ishq yo'lida xorligini yolg'iz parvardigordan madad so'rashini izhor etgan.

Bu ikki ijodkor she'rlarini tahlil qilish jarayonidan shuni angladikki, Alisher Navoiy va Salim Ashur ijodiyotida o'zaro uyg'unlik mujassam. Alisher Navoiy o'z davrida an'ana bo'lgan fors - tojik tilidagi so'zlardan unumli foydalangan. Salim Ashur ijodiyotida ham bu an'anani uchratamiz. Bir so'z bilan aytganda Alisher Navoiy ijodiyoti Salim Ashur she'rlarining poydevoni bo'lgan. Buyuk mutafakkir ijodiyotidan bahra olgan Salim Ashur o'z ijod maydonini boyitdi. zamonaviy she'riyatimizga o'ziga munosib hissa qo'shdi.

Xulosa o'rniga aytish lozimki, bugungi kun she'riyatimiz mumtoz adabiyotimiz ta'sirida shakllangan. Mumtoz adabiyotimiz ayniqsa, Alisher Navoiy ijodiyoti zamonaviy shoirlarimizning ilhom manbai bo'lgan. Adabiyot sohasida Alisher Navoiyni asarlarini o'qimasdan, undan o'rnak olmasdan ijod qilish mushkil. Sodda qilib aytganda Hazrat Alisher Navoiy bugungi kun va kelajak avlod ijodkorlarining aziz ustozidir.

References:

1. Islom Karimov (2008) “Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch” “Ma'naviyat”
2. “Adabiyot va san'at ensiklopediya” (1989) 2-jild, Dushanbe “Maorif”
3. “O'zbek adabiyoti” Ikkinchi tom (1959) “O'zRe davlat badiiy adabiyot”
4. Salim Ashur (2018) Muhabbat kitobi G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matba ijodi uyi.